

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ОШҚОЗОН ВА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИДА
ЯЛЛИҒЛАНИШ ЦИТОКИНЛАРИ (α -ЎНО, ИЛ-6) НИ ОШҚОЗОН
ШИРАСИДА БАҲОЛАШНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ: ФЕРТИЛ
ВА ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРЛАРИНИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛИ**

Тошева Х.Б.¹, Бакамов Д.У.¹,

*¹ Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро,
Ўзбекистон*

*² Республика шошилинч тез тиббий ёрдам илмий маркази
Бухоро филиали*

Аннотация. Мақолада ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигида α -ЎНО (α -ўсма некроз омили) ва ИЛ-6 (интерлейкин-6) нинг ошқозон ширасидаги даражаларини фертил ва постменопауза давридаги аёлларда солиштирма ўрганиш натижалари баён этилган. Тадқиқотга 120 нафар аёл жалб этилди: фертил ($n=53$) ва постменопауза давридаги ($n=67$). Барча беморларда даводан олдин ва 14 кунлик учли *H. pylori* эрадикацион терапиядан 4 ҳафта ўтгач ошқозон ширасида α -ЎНО ва ИЛ-6, нажасда *H. pylori* аниқланди. Натижалар шуни кўрсатдики, яллиғланиш медиаторларининг исходий даражалари гуруҳлар ўртасида ишончли фарқланмади ($p>0,05$), яъни яллиғланиш интенсивлиги гормонал статусдан мустақил равишда *H. pylori* томонидан белгиланади. Эрадикация иккала гуруҳда цитокинларни бирдай пасайтирди ($p<0,001$), аммо клиник тикланиш тезлиги постменопаузада сустроқ бўлди. Ошқозон ширасидаги цитокин профили яра касаллиги фаоллигини баҳолашнинг ишончли локал маркери сифатида тавсия этилади.

Калит сўзлар: α -ўсма некроз омили, интерлейкин-6, яра касаллиги, *H. pylori*, ошқозон шираси, яллиғланиш маркерлари, эрадикацион терапия, постменопауза, цитокин профили.

**ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
(α -ФНО, ИЛ-6) В ЖЕЛУДОЧНОМ СОКЕ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО И
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Тошева Х.Б.¹, Бакамов Д.У.²

¹ *Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино,*

Бухара, Узбекистан

² *Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной*

медицинской помощи

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного исследования уровней α -ФНО и ИЛ-6 в желудочном соке у женщин фертильного (n=53) и постменопаузального (n=67) возраста с язвенной болезнью. Исходные уровни цитокинов не имели достоверных межгрупповых различий ($p>0,05$), что указывает на универсальность воспалительного ответа, инициируемого *H. pylori*, независимо от гормонального статуса. Эрадикационная терапия снизила цитокины в обеих группах сопоставимо ($p<0,001$), однако в постменопаузальной группе клиническое восстановление протекало медленнее вследствие сохраняющегося дефицита эстрогенов. Цитокиновый профиль желудочного сока рекомендуется как объективный локальный маркер воспалительной активности при язвенной болезни у женщин любого возраста.

Ключевые слова: α -ФНО, интерлейкин-6, язвенная болезнь, *H. pylori*, желудочный сок, маркеры воспаления, эрадикационная терапия, постменопауза, цитокиновый профиль.

DIAGNOSTIC VALUE OF INFLAMMATORY CYTOKINES (α -TNF, IL-6) IN GASTRIC JUICE IN PEPTIC ULCER DISEASE: COMPARATIVE ANALYSIS IN FERTILE AND POSTMENOPAUSAL WOMEN

Tosheva Kh.B.¹, Bakamov D.U.²

¹ *Abu Ali Ibn Sino Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan*

¹ *Bukhara Branch of the Republican Research Center of Emergency Medicine*

Abstract. This article presents the results of a comparative study of α -TNF and IL-6 levels in gastric juice in fertile (n=53) and postmenopausal (n=67) women with peptic ulcer disease (PUD). Baseline cytokine levels showed no significant inter-group differences ($p>0.05$), indicating that inflammatory activity in PUD is determined by *H. pylori* regardless of hormonal status. Eradication therapy reduced cytokines comparably in both groups ($p<0.001$); however, clinical recovery was slower in postmenopausal patients due to persistent estrogen deficiency. Cytokine profiling of gastric juice is recommended as a reliable local marker of inflammatory activity in PUD management across all age groups.

Keywords: α -TNF, interleukin-6, peptic ulcer disease, *H. pylori*, gastric juice, inflammatory markers, eradication therapy, postmenopause, cytokine profile.

Кириш. Яллиғланиш жараёни ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги патогенезининг марказий звеноси ҳисобланади. *Helicobacter pylori* нинг шиллик қаватга ўрнашиши ферментлар (уреаза, протеаза, фосфолипаза) ва цитотоксинлар (*VacA*, *CagA*) орқали бевосита шикастлашдан ташқари, яллиғланиш медиаторлари каскадини фаоллаштиради. Шу жумладан α -ЎНО ва ИЛ-6 алоҳида аҳамиятга эга: α -ЎНО эпителиал хужайраларда каспаза орқали апоптозни рағбатлантириб, шиллик қаватнинг ҳимоя тўсиғини бузади; ИЛ-6 эса сурункали яллиғланишни кўллаб-қувватлаб, неоангиогенез ва тўқима ремоделланишига таъсир кўрсатади [1, 2].

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, цитокинлар кўпинча қон зардобидида ўрганилган. Аммо ошқозон яра касаллигида яллиғланиш фокуси ошқозон шиллик қавати эканлиги инобатга олинса, локал цитокин профили — ошқозон ширасидаги кўрсаткичлар — системали маркерларга нисбатан патологик жараёни аниқроқ акс эттириши мумкин [3, 4]. Бироқ ошқозон ширасидаги цитокинлар аёлларнинг гормонал статусига — хусусан, фертил ва постменопауза даврлари орасидаги тафовутга — боғлиқлиги ҳали тизимли ўрганилмаган [5].

Постменопаузада эстроген дефицити иммун тизимига ҳам таъсир кўрсатади: у α -ЎНО синтезини тормозлашга қодир лептин-эстроген боғлиқ механизм орқали. Назарий жиҳатдан постменопаузали аёлларда цитокинлар юқорироқ бўлиши кутилиши мумкин эди. Аммо амалий тадқиқот нима кўрсатади? Мазкур саволга жавоб топиш — ошқозон ширасидаги цитокинлар аёллар ёши ва гормонал ҳолатидан мустақилми ёки боғлиқми — тадқиқотнинг асосий илмий мақсадини ташкил этади.

Методология. Тадқиқот проспектив, назоратли солиштирма гуруҳ дизайнида бажарилган. 2022–2025 йилларда Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказида даволанган 120 нафар аёл жалб этилди: фертил (1-гуруҳ, $n=53$, ўртача ёши $34,2 \pm 4,1$ йил) ва постменопауза давридаги (2-гуруҳ, $n=67$, ўртача ёши $57,8 \pm 5,3$ йил). Барча беморлар: ЭГДС орқали яра касаллиги тасдиқланган, H. pylori нажасда антиген тести мусбат.

Асосий баҳолаш кўрсаткичлари: ошқозон ширасида α -ЎНО ва ИЛ-6 (ИФА усули, пикограмм/мл); нажасда H. pylori антигени (шартли бирлик); қон зардобидида эстрадиол ва эстриол (ИФА). Ўрганиш муддатлари: даврдан олдин (T0) ва стандарт 14 кунлик учли эрадикацион терапиядан 4 ҳафта ўтгач (T1 — омепразол $20 \text{ мг} \times 2$, амоксициллин $1000 \text{ мг} \times 2$, кларитромицин $500 \text{ мг} \times 2$). Статистик таҳлил: Стьюдент t-мезони, Манн-Уитни, Вилкоксон, Пирсон r; SPSS 26.0.

Натижалар ва муҳокама. 1. *H. pylori* ва цитокинлар тарқалишининг гуруҳлардаги солиштирмаси. Тадқиқотга жалб этилган барча беморларда *H. pylori* нажасда антиген тести мусбат натижа берди. Исходий лаборатор кўрсаткичлар 1-жадвалда жамланган.

Кўрсаткич	1-гуруҳ (фертил) n=53	2-гуруҳ (постменопауза) n=67	p
α -ЎНО (ошқ. шираси), пг/мл	8,08±0,18	8,06±0,17	>0,05
ИЛ-6 (ошқ. шираси), пг/мл	4,24±0,23	4,32±0,20	>0,05
<i>H. pylori</i> (нажас), шартли бирлик	4,32±0,25	4,44±0,22	>0,05
Эстрадиол, пг/мл	197,18±12,15	32,7±1,24	<0,001
Эстриол, пг/мл	33,18±2,52	24,2±2,18	<0,001
Яра нуқсони ўлчами, мм	10,2±1,4	12,8±1,7	<0,05

1-жадвал. Гуруҳлардаги исходий лаборатор ва клиник кўрсаткичлар.

1-жадвал маълумотлари принципиал илмий хулосани тасдиқлайди: α -ЎНО, ИЛ-6 ва *H. pylori* кўрсаткичлари иккала гуруҳда ишончли фарқланмайди ($p>0,05$). Бу шуни кўрсатадики, яллиғланиш интенсивлиги гормонал статусдан мустақил — уни бирламчи *H. pylori* инфекцияси белгилайди. Ушбу топилма Ghorbanali Rahimian ва ҳаммуаллифлар [6] маълумотлари билан мос: улар *H. pylori* мусбат беморларда α -ЎНО мРНК синтезининг гормонал фондан мустақил равишда бошқарилишини кўрсатган.

Аммо тафовут бошқа жойда: яра нуқсони ўлчами постменопауза гуруҳида сезиларли катта — 12,8±1,7 мм ва 10,2±1,4 мм ($p<0,05$). Яллиғланиш бир хил, аммо шиллиқ қаватнинг унга қарши тикланиш реакцияси постменопаузада

заифрок. Сабаб эстрадиолнинг 6 баробар пастлиги ($p < 0,001$) — яъни яллиғланиш фаоллиги эмас, регенерация потенциали пасайган.

2. α -ЎНО ва ИЛ-6 нинг патогенетик роли ва гормонал тизим билан ўзаро таъсири. α -ЎНО (альфа-ўсма некроз омили) ошқозон шиллик қаватидаги нейтрофиллар, мастоцитлар ва макрофаглар томонидан ишлаб чиқарилади. Н. рулогі нинг СаgА ва VасА токсинлари ушбу хужайраларни фаоллаштириб, α -ЎНО нинг бўшалишини рағбатлантиради. α -ЎНО ўз навбатида: апоптоз сигналинини каспаза-3 ва каспаза-8 орқали рағбатлантиради; шиллик қавати эпителиал ўрниш жараёнини (эпителиал-мезенхимал ўзгариш) бузади; NF-кВ транскрипция омилини фаоллаштириб, яллиғланиш медиаторлари ишлаб чиқаришни янада кучайтиради [7].

ИЛ-6 ошқозон яра касаллигида иккита вазифани бажаради. Ўткир фазада у яллиғланиш марказига нейтрофиллар кўчишини жадаллаштириб, инфекцияга қарши дастлабки химояни таъминлайди. Сурункали фазада эса ИЛ-6 ортиқча микдори тўқима ремоделланишини, фиброз жараёнларини ва яра нуқсони тикланишини секинлатиши мумкин. Fang X. ва ҳаммуаллифлар [8] ошқозон шиллик қаватида ИЛ-6 концентрацияси яра чандиқланиш тезлиги билан тескари корреляцияга эга эканини аниқлаган ($r = -0,48$, $p < 0,05$).

Постменопаузада эстрогеннинг антиситок иммун таъсири — лептин воситасида α -ЎНО синтезини тормозлаш — йўқолади. Бироқ мазкур тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ушбу механизм ишга тушиши учун ҳали Н. рулогі инфекцияси фонида яллиғланиш доминант бўлган шароитда эстроген протекциясининг йўқолиши цитокин даражасига сезиларли таъсир қилмас экан. Мазкур хулоса Шамсдин А.А. ва ҳаммуаллифлар [9] маълумотлари билан тасдиқланади.

3. Эрадикацион терапиядан кейинги цитокин динамикаси. Т1 нуқтасида — 14 кунлик эрадикацион терапиядан 4 ҳафта ўтгач — аниқланган лаборатор натижалар 2-жадвалда берилган.

Кўрсаткич	1-гурух Т0	1-гурух Т1	2-гурух Т0	2-гурух Т1	р*
α-ЎНО, пг/мл	8,08±0,18	5,83±0,14†	8,06±0,17	5,84±0,15†	нс
ИЛ-6, пг/мл	4,24±0,23	2,85±0,15†	4,32±0,20	2,96±0,16†	нс
H. pylori (нажас)	4,32±0,25	1,18±0,12†	4,44±0,22	1,24±0,14†	нс
α-ЎНО пасайиш, %	—	27,9%	—	27,7%	нс
ИЛ-6 пасайиш, %	—	32,8%	—	31,5%	нс

2-жадвал. Эрадикацион терапиядан 4 ҳафта ўтгач цитокинлар динамикаси. † — $p < 0,001$ гуруҳ ичида; * — гуруҳлараро; нс — ишончсиз.

2-жадвалдан кўринадики, эрадикацион терапия α-ЎНО ни 27,8–27,9% га, ИЛ-6 ни 31,5–32,8% га пасайтирди — гуруҳлараро фарқ йўқ (нс). Гуруҳ ичида ҳар икки гуруҳда ишончли камайиш кузатилди ($p < 0,001$). Бу H. pylori эрадикациясининг яллиғланишга қарши самараси гормонал статусдан мутлақо мустақил эканини исботлайди.

Аммо клиник манзара бошқача. Шикоятлар балл шкаласи бўйича 1-гуруҳда Т1 да $3,6 \pm 0,3$ балл — яхши тикланиш. 2-гуруҳда эса $4,7 \pm 0,3$ балл — фарқ ишончли ($p < 0,05$). Эрадикация яллиғланишни бирдай назорат қилди, аммо постменопаузали аёлларда гормонал дефицит шиллиқ қаватни ҳимоясиз ҳолатда қолдиргани учун тикланиш кечикди. Ушбу ҳолат «яллиғланиш назорати ≠ муккамал тикланиш» принципини исботлайди.

4. Цитокин даражаси ва яра нуқсони битиши ўртасидаги корреляция.

Умумий гуруҳ ($n=120$) бўйича корреляцион таҳлил натижалари 3-жадвалда жамланган.

Корреляция жуфти	r (Пирсон)	p	Тавсиф
------------------	------------	---	--------

α -ЎНО T0 ↔ яра нуқсони ўлчами	+0,48	<0,001	Тўғри, ўрта
ИЛ-6 T0 ↔ яра нуқсони ўлчами	+0,43	<0,001	Тўғри, ўрта
α -ЎНО T1 ↔ шикоятлар балли	+0,51	<0,001	Тўғри, ўрта
ИЛ-6 T1 ↔ битиш тезлиги	-0,44	<0,001	Тескари, ўрта
Эстрадиол ↔ α -ЎНО пасайиш %	+0,28	<0,05	Тўғри, кучсиз
Эстрадиол ↔ шикоятлар T1	-0,61	<0,001	Тескари, кучли

3-жадвал. Цитокинлар, эстрадиол ва клиник кўрсаткичлар ўртасидаги корреляция.

3-жадвалдан кўринадики, исходий α -ЎНО ва ИЛ-6 яра нуқсони ўлчами билан ўрта кучли тўғри корреляцияга эга ($r=+0,48$ ва $+0,43$, $p<0,001$). Бу цитокинларнинг яра катталигини башорат қилишдаги диагностик аҳамиятини кўрсатади. Терапиядан кейинги ИЛ-6 даражаси битиш тезлиги билан тескари корреляцияда ($r=-0,44$, $p<0,001$) — яни ИЛ-6 юқори қолса, битиш кечикади.

Принципиал топилма: эстрадиол даражаси ва α -ЎНО пасайиш фоизи ўртасидаги корреляция кучсиз ($r=+0,28$, $p<0,05$), аммо эстрадиол ва T1 дагишикоятлар балли ўртасидаги корреляция кучли тескари ($r=-0,61$, $p<0,001$). Бошқача айтганда: эстрадиол цитокинларни пасайтириш механизмига кам таъсир кўрсатади, аммо умумий клиник тикланишга — кучли. Бу гормонал терапиянинг ижобий таъсири цитокин ингибицияси орқали эмас, балки шиллик қаватнинг регенерация ва мудофаа механизмларини тиклаш орқали амалга ошишини исботлайди [10].

5. Ошқозон ширасидаги цитокинлар — локал маркер сифатида.

Ошқозон ширасидаги цитокин концентрацияси сывороткадаги кўрсаткичлардан бир неча жихатдан устун. Биринчидан, локал кўрсаткич патологик жараён рўй бераётган жойдаги яллиғланиш интенсивлигини тўғридан-тўғри акс эттиради; системали кўрсаткичлар эса бошқа органлар яллиғланиши, инфекция ва стресс таъсирида ҳам ошиши мумкин. Иккинчидан, ошқозон ширасидаги α -ЎНО ва ИЛ-6 даволаш самарадорлигини эрта — 4 ҳафтада — баҳолаш учун мос. Учинчидан, улар *H. pylori* мусбатлиги/манфийлиги билан юқори корреляцияга эга ($r=+0,62$ ва $+0,55$, $p<0,001$), яъни эрадикация самарасини тасдиқлашда ёрдамчи маркер вазифасини бажаради [11].

Кўрсаткич	Эрадикация МУВАФФАҚИЯТЛИ n=96	Эрадикация МУВАФФАҚИЯТСИЗ n=24	p
α -ЎНО T1, пг/мл	5,42±0,12	7,81±0,19	<0,001
ИЛ-6 T1, пг/мл	2,74±0,14	3,98±0,17	<0,001
<i>H. pylori</i> T1, шартли бирлик	0,82±0,08	2,94±0,16	<0,001
Шикоятлар балли T1	3,4±0,3	5,8±0,4	<0,001

4-жадвал. Эрадикация муваффақияти/муваффақиятсизлиги бўйича T1 кўрсаткичлари.

4-жадвал маълумотлари ошқозон ширасидаги цитокинларнинг эрадикация самарасини баҳолашдаги диагностик аҳамиятини тасдиқлайди. Эрадикация муваффақиятсиз бўлган беморларда α -ЎНО ва ИЛ-6 T1 да сезиларли юқори сақланиб қолди ($p<0,001$). Шундай қилиб, ошқозон

ширасидаги цитокин профили нафақат яллиғланиш маркери, балки эрадикация самарасини назорат қилишнинг ишончли воситаси сифатида ҳам тавсия этилади.

ХУЛОСА

1. Яра касаллигида ошқозон ширасидаги α -ЎНО ва ИЛ-6 даражалари фертил ва постменопауза давридаги аёлларда ишончли фарқланмайди ($p>0,05$). Яллиғланиш интенсивлиги *H. pylori* инфекцияси томонидан белгиланиб, гормонал статусдан мустақил.

2. Эрадикацион терапия α -ЎНО ни 27,8–27,9% га, ИЛ-6 ни 31,5–32,8% га пасайтирди — иккала гуруҳда бирдай ($p>0,05$ гуруҳлараро). Аммо клиник тикланиш тезлиги постменопауза гуруҳида сустроқ — гормонал дефицит шиллик қаватнинг регенерация потенциалини чеклайди.

3. Исходий α -ЎНО ва ИЛ-6 яра нуқсони ўлчами билан ўрта кучли корреляцияда ($r=+0,48$ ва $+0,43$, $p<0,001$). Эстрадиол ва Т1 дагишиқоятлар балли ўртасида кучли тесқари корреляция ($r=-0,61$, $p<0,001$) — гормонал компонент клиник тикланишни цитокин ингибицияси эмас, регенерация тиклаш орқали таъминлайди.

4. Ошқозон ширасидаги цитокин профили яра касаллиги фаоллигини баҳолашнинг ишончли локал маркери ҳисобланади. Эрадикация назорати учун Т1 да α -ЎНО >7 пг/мл ва ИЛ-6 $>3,5$ пг/мл даражалари эрадикация самарасизлигини башорат қилиш учун диагностик кесиш нуқталари сифатида тавсия этилади.

5. Постменопауза давридаги беморларда яллиғланиш маркерлари меъёрлашса ҳам клиник тикланиш тўлиқ бўлмаса — даволаш режасига гормонал компонент қўшилиши лозим.

Адабиётлар

1. Peek R.M., Blaser M.J. *Helicobacter pylori* and gastrointestinal tract adenocarcinomas. *Nat Rev Cancer*. 2002;2(1):28–37.

2. Смоленская О.Г., Петров В.И. Роль воспалительных цитокинов в патогенезе язвенной болезни желудка. *Российский журнал гастроэнтерологии*. 2020;30(1):22–29.
3. Фанг С., Лю Дж. Локальный цитокиновый профиль в желудочном соке при язвенной болезни. *Гастроэнтерология*. 2014;49:876–883.
4. Karimov M.M. et al. Local vs. systemic cytokine levels in *H. pylori*-positive peptic ulcer. *J Gastroenterol*. 2019;15:54–59.
5. Radulović P. et al. Estrogen and inflammatory mediators in gastric mucosa. *Eur J Pharmacol*. 2018;117:187–188.
6. Ghorbanali R. et al. α -TNF mRNA synthesis in *H. pylori*-positive patients. *Helicobacter*. 2015;20:94–100.
7. Li H., Ouyang Q., Hu R. et al. TNF- α and NF- κ B activation in *H. pylori*-induced gastric mucosal injury. *World J Gastroenterol*. 2004;10(6):812–817.
8. Fang X., Zhao Z., Liu J. IL-6 as predictor of ulcer healing: a prospective study. *J Gastroenterol Hepatol*. 2022;37(4):884–889.
9. Шамсдин А.А. и др. Цитокиновый профиль при язвенной болезни в постменопаузе. *Ўзбекистон тиббиёт журналі*. 2022;4:88–93.
10. Dalia A. Mohamed et al. Estrogen and mucosal regeneration in ovariectomized rats. *Int J Morphol*. 2015;52:146–161.
11. Tuo B.G., Jiang H.X. Gastric juice biomarkers: local versus serum. *World J Gastroenterol*. 2011;17(2):111–121.
12. Малферхайнер П. и др. Маастрихт-V: ведение инфекции *H. pylori*. *Gut*. 2017;66(1):6–30.
13. Яблонская М.И., Ковалёв И.О. Экспрессия рецепторов эстрогена в слизистой желудка. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2020;32(3):575–579.
14. Şamşadin A.A., Mansurova X.X. Postmenopause va oshqozon yara kasalligi: patogenetik aloqa. *O'zbekiston tibbiyot jurnali*. 2021;3:112–117.